

DEVENIR FEOTO-MATERNEL ET NEONATAL DES GROSSESSES CHEZ DES FEMMES DREPANOCYTAIRES AU CAMEROUN: ETUDE EXPLORATRICE DE 38 GROSSESSES

Eposse Ekoube Charlotte^{1,2}, Mbono Betoko Ritha^{1,2}, Disso Massako Jeannette¹, Mandeng Ma Linwa Edgar³, Epee Patricia¹, Hassanatou Iyawa^{1,2}, Mangala Georges¹, Ndolo Kondo Astrid^{1,4}, Mbonjo Bitsie Dora¹, Ngo Linwa Esther Eleonore⁵, Essome Henri^{1,4}

¹Faculté de Médecine et des Sciences Pharmaceutiques, Université de Douala, Douala, Cameroun

²Département de Pédiatrie, Hôpital Laquintinie de Douala, Douala, Cameroun

³Faculté des Sciences de la Santé, Université de Buea, Buea, Cameroun

⁴Département de Gynécologie-obstétrique, Hôpital Laquintinie de Douala, Douala, Cameroun

⁵Faculté des Sciences de la Santé, Université de Bamenda, Bamenda, Cameroun

OPEN ACCESS

RESUME

Introduction : Les progrès scientifiques sur la drépanocytose ont permis d'améliorer la survie, la qualité et l'espérance de vie des patients drépanocytaires, imposant les questions de la santé de reproduction. Nous avons voulu étudier le devenir foeto-maternel et néonatal des grossesses chez les femmes drépanocytaires.

Matériel et méthodes : Nous avons mené une étude transversale dans le service de prise en charge de la drépanocytose de l'hôpital Laquintinie de Douala de Novembre 2022 à Juin 2023, en recrutant les patientes drépanocytaires âgées de plus de 15 ans ayant un antécédent d'au moins une grossesse. Un questionnaire pré-testé comportant des informations sur le déroulement et l'issue de leurs grossesses était rempli. L'analyse des données s'est faite grâce au logiciel SPSS version 23.0.

Résultats : Des 77 participantes, 26 (33,7%) avaient un antécédent d'au moins une grossesse, soit un nombre cumulé de 38 grossesses. Elles étaient âgées de 19 à 41 ans, l'âge médian à la première grossesse était de 24 ans. La grossesse avait un impact minime sur la maladie drépanocytaire dans 26 (68,42%) cas et on rapportait une aggravation de l'anémie, des crises vaso-occlusives et des hospitalisations respectivement dans 31.58%, 28.95% et 23.68% de cas. Les grossesses s'étaient soldées par 15 (39,47%) accouchements prématurés, 10 (26,32%) avortements spontanés, 8 (21,05%) accouchements à terme, 3 (7,89%) morts fœtales in utéro (MFIU) et 2 (5,26%) avortements provoqués. La césarienne était pratiquée dans 43,31% de cas. L'âge gestationnel (AG) médian était de 34,29 semaines d'aménorrhée (SA). Les nouveau-nés pesaient entre 1,5 et 3,5 kilogrammes (Kgs) avec une médiane à 2,5 Kgs. On rapportait 8 (30,77%) hospitalisations néonatales.

Conclusion : La grossesse chez la femme drépanocytaire demeure une grossesse à risque pour la mère, le fœtus et le nouveau-né.

Mots clés : Devenir, Foetal, Néonatal, Grossesse, Drépanocytose

MATERNAL, FETAL, AND NEONATAL OUTCOME OF PREGNANCIES IN SICKLE CELL WOMEN IN CAMEROON: AN EXPLORATORY STUDY OF 38 PREGNANCIES

ABSTRACT

Introduction: Scientific advances in sickle cell disease have improved the survival, quality and life expectancy of sickle cell patients, imposing reproductive health issues. We wanted to study the fetal-maternal and neonatal fate of pregnancies in sickle cell women.

Methods: We conducted a cross-sectional study in the sickle cell management

Corresponding author:

Eposse Ekoube Charlotte:

Département de Pédiatrie,
Hôpital Laquintinie de
Douala, Douala, Cameroun
eeekoubec@yahoo.fr

Section:

Cet article a été soumis à la
section Pédiatrie de la
Revue de Médecine et de
Pharmacie

Citation:

Eposse EC, Mbono BR, Disso Massako J, Mandeng Ma LE, Epee P, Hassanatou I, Mangala G, Ndolo KA, Mbonjo BD, Ngo ELinwa EE, Essome H. Devenir foeto-maternel et néonatal des grossesses chez des femmes drépanocytaires au Cameroun: Etude exploratrice de 38 grossesses. *Rev. Med. Pharm. 2024; 14(1):1756 -1761*

department of the Laquintinie hospital in Douala from November 2022 to June 2023, recruiting sickle cell patients over 15 years of age with a history of at least one pregnancy. A pre-tested questionnaire with information on the course and outcome of their pregnancies was completed. Data analysis was done using SPSS version 23.0 software.

Results: *Of the 77 participants, 26 (33.7%) had a history of at least one pregnancy, a cumulative number of 38 pregnancies. They were 19 to 41 years of age and the median age at first pregnancy was 24 years. Pregnancy had a minimal impact on sickle cell disease in 26 (68.42%) cases and worsening of anaemia, vaso-occlusive attacks and hospitalizations respectively in 31.58%, 28.95%, and 23.68% of cases. Pregnancies resulted in 15 (39.47%) preterm births, 10 (26.32%) spontaneous abortions, 8 (21.05%), full-term births, 3 (7.89%) fetal deaths in utero (MFIU), and 2 (5.26%) induced abortions. Caesarean section was performed in 43.31% of cases. Median gestational age was 34.29 weeks of amenorrhea. Newborns weighed between 1.5 and 3.5 kilograms (Kg) with a median of 2.5 Kg. There were reported 8 (30.77%) neonatal hospitalizations.*

Conclusion: *Pregnancy in women with sickle cell disease remains a high-risk pregnancy for the mother, fetus, and newborn.*

Key words: *Outcome, Fetal, Neonatal, Pregnancies, Sickle Cell*

INTRODUCTION

La drépanocytose est une érythropathie héréditaire autosomique récessive caractérisée par une mutation du gène qui code pour la synthèse des chaînes bêta de l'hémoglobine avec production d'une hémoglobine anormale appelée Hémoglobine S. C'est une maladie fréquente dans le monde, plus particulièrement en Afrique Subsaharienne où on estime qu'environ 5,68 millions de personnes sont malades et environ 400 000 enfants naissent chaque année, atteints de drépanocytose [1]. Elle se manifeste principalement par des épisodes d'anémie, de crise douloureuse et une susceptibilité aux infections, avec une morbidité et une mortalité importantes [2]. En effet, selon l'étude de Grosse et al. en 2011, si aucune mesure n'est prise, 50-90% des enfants malades meurent avant 5 ans en Afrique [3]. Cependant, on assiste depuis quelques décennies à une meilleure connaissance de cette maladie et une meilleure prise en charge, expliquant une amélioration de la survie et de l'espérance de vie des patients drépanocytaires [4,5]. Des stratégies telle que le dépistage néonatal, l'utilisation de la pénicilline, les vaccinations et tout récemment l'utilisation progressive des thérapies modificatrices de la maladie telle que l'hydroxyurée ont largement impacté non seulement la survie, mais aussi la qualité de vie des drépanocytaires tant dans les pays développés que dans les pays à ressources limitées [6-8]. De ce fait, le nombre de drépanocytaires atteignant l'âge adulte est de plus en plus croissant, avec une espérance de vie rapportée à 33 ans en Tanzanie et 52 ans aux Etats-Unis [9,10]. Ceci rend incontournable la question de la santé de reproduction dans cette population, particulièrement chez la femme drépanocytaire.

La grossesse chez la patiente drépanocytaire est qualifiée de grossesse à risque du fait de l'augmentation du risque de complications non seulement maternelles mais aussi fœtales. Plusieurs complications fœtales ont été rapportées, notamment les avortements, le retard de croissance intra-utérin (RCUI), la prématurité, le petit poids de naissance, la mortalité périnatale, l'admission en unité de soins intensifs néonataux [11-14]. Ces complications sont rapportées autant dans les pays développés que dans les pays à ressources limitées [15]. Dans notre contexte en pratique, on note une irrégularité du suivi médical des

patientes drépanocytaires adultes et une rareté des services de préparation à la grossesse. Ceci pourrait avoir un impact sur le déroulement et l'issue de ces grossesses dans ce groupe vulnérable. Nous avons donc voulu étudier le devenir foeto-maternel et néonatal des grossesses chez les patientes drépanocytaires.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Type et lieu d'étude : Nous avons mené une étude transversale dans le service de prise en charge de la drépanocytose de l'hôpital Laquintinie de Douala (HLD). L'HLD est situé dans la capitale économique du pays et fait partie des hôpitaux de 2e catégorie sur la pyramide sanitaire. Il offre de multiples prestations spécialisées et est doté d'un service dédié exclusivement à la prise en charge de la drépanocytose. Ce service a une capacité d'hébergement de 21 lits et reçoit tous les jours les patients drépanocytaires de tout âge, soit en moyenne 250 consultations et 60 hospitalisations mensuelles. Les ressources humaines sont constituées de deux pédiatres, un hématalogue, 2 médecins généralistes et une dizaine d'infirmières. Les patientes enceintes sont suivies de manière conjointe au service de prise en charge de la drépanocytose et au département de gynécologie-obstétrique. Plusieurs associations de malades drépanocytaires collaborent avec le service de prise en charge de la drépanocytose.

Période d'étude : L'étude s'est déroulée sur une période de 8 mois allant de Novembre 2022 à Juin 2023

Population d'étude : La population source était constituée des femmes drépanocytaires SS, suivies à l'HLD durant la période d'étude et celles appartenant à l'association de malades drépanocytaires dénommée « Warriors Against Sickle Cell Disease (WAS) ». Nous avons inclus toutes les patientes drépanocytaires âgées de plus de 15 ans ayant un antécédent d'au moins une grossesse et exclu toutes celles qui avaient refusé de participer à l'étude. L'échantillonnage était consécutif et non probabiliste.

Calcul de taille d'échantillon: Le critère de jugement était l'accouchement à terme définis comme toute naissance d'un nouveau-né vivant après 38-40 semaines 6 jours d'aménorrhée [16]. En 2021 en Jamaïque, Lewis et al. [17] a rapporté que le

devenir de 57.16% (n=92/177) des grossesses de femmes drépanocytaires était l'accouchement à terme. Sur la base de cette prévalence, pour atteindre un intervalle de confiance souhaité de 95 %, une puissance de 80 % et un seuil de significativité de 5 %, la taille minimale de l'échantillon était de 377 grossesses de femmes drépanocytaires était nécessaire [18]. Compte tenu de la non-standardisation du parcours de la femme enceinte drépanocytaire, cette taille d'échantillon n'a pas été atteinte. Néanmoins, nous avons recruté un minimum de 30 grossesses de femmes drépanocytaires comme recommandé par Browne et al. pour une étude exploratrice [19].

Procédure de collecte des données: Après obtention de la clairance éthique et des autorisations de recherche auprès de la direction de l'HLD et de l'association WAS, nous avons recensé les patientes éligibles au cours des consultations externes quotidiennes et lors des réunions de l'association. L'étude était présentée à chaque patiente éligible lors de l'attente de la consultation ou par un exposé lors d'une réunion de l'association. Celles qui avaient accepté de participer à l'étude immédiatement l'avaient matérialisé par la signature d'un consentement éclairé. Pour celles qui préféraient différer leur consentement, leurs numéros de téléphone ont été enregistrés pour un contact ultérieur à leur convenance. Par ailleurs, certaines patientes ont également été recensées dans les registres de l'association et les registres du service, et ont été contactées par voie téléphonique pour leur présenter brièvement l'étude. Pour celles qui avaient donné leur accord, un rendez-vous avait ensuite été pris pour leur remettre et expliquer de manière plus détaillée la notice d'information, obtenir leur consentement éclairé avant l'inclusion. Après obtention du consentement, un questionnaire pré-testé avait été rempli avec chaque patiente, par le biais d'une interview dans une pièce garantissant la confidentialité. Les données ont également été complétées en parcourant les dossiers médicaux des patientes. Pour les adolescentes de 15-18 ans, une lettre d'information leur était remise et un formulaire d'assentiment était signé par elles, tandis que le consentement était signé par un des parents/tuteurs. Les variables suivantes étaient collectées :

- Caractéristiques sociodémographiques: Age, profession, niveau d'étude, statut marital, ethnie, revenus estimés, Poids, taille, Indice de masse corporelle.
- Les antécédents gynécologiques et obstétricaux : âge de la ménarche, âge au premier rapport sexuel, gravidité, parité, complications de la grossesse, issue de la grossesse, terme de la grossesse.
- Caractéristiques du nouveau-né : poids de naissance, hospitalisation néonatale, décès néonatal.

Analyse des données : Les logiciels Microsoft Word 2013, Excel 2013, SPSS (Statistical Package for Social Sciences) version 23 ont été utilisés pour le traitement, et l'analyse des données. Les statistiques descriptives ont été appliquées pour ordonner, classer et condenser les variables. Les variables qualitatives ont été exprimées sous forme de fréquence et effectifs. Les variables quantitatives ont été exprimées en médiane (interquartile) car elles avaient une distribution non-normale. Aucune analyse inférentielle n'a été réalisée.

Considérations éthiques : La clairance éthique a été obtenue auprès du Comité d'éthique institutionnel de l'Université de Douala No 3578 CEI-UDo/03/2023/T. Les patientes éligibles ont été clairement informées du but de l'étude et leur consentement a été obtenu avant l'inclusion dans l'étude. Notre étude a été réalisée dans le strict respect des principes fondamentaux de la recherche médicale. Model. Significance level was set as p-value < 0.05.

RESULTS

Des 136 patientes recensées, 77 (56,6%) ont été interviewées, parmi lesquelles 26 (33,7%) avaient un antécédent de grossesse ; les 59 (43,3%) autres ont été exclues pour 2 raisons principales notamment le refus de participer et l'impossibilité de les joindre au téléphone comme indiqué dans la Figure 1.

Figure 1 : Diagramme de flux

Caractéristiques des participantes:

Le tableau I présente quelques caractéristiques sociodémographiques et obstétriques des participantes. Elles étaient âgées de 19 à 41 ans au moment de l'interview avec une médiane d'âge de 28 (IIQ :25-31) ans. L'âge médian à la ménarche était de 14 (IIQ :13-16) ans et l'âge médian au premier rapport sexuel était de 19 (IIQ :18-20) ans, avec un nombre cumulé de partenaires sexuels médian de 3 (IIQ :3-4). L'âge médian à la première grossesse était de 24 (IIQ : 20,25-27) ans. Le nombre d'années médian depuis la dernière grossesse était de 3 (IIQ : 1-6) ans. Parmi ces femmes, 8 (30,77%) avaient un auto-emploi tandis que 6 (23,08%) étaient sans emploi, 6 (23,08%) étaient des élèves/étudiantes et 6 (23,08%) étaient des employées du secteur privé ou public tel que décrit dans le tableau I. Sur le plan éducationnel, 12 (46,15%) avaient un niveau secondaire et 11 (42,31%) avaient un niveau d'étude universitaire. La majorité (80,77%) était célibataire, même si 73,08% avaient un partenaire sexuel au moment de l'interview et plus de la moitié (57,69%) déclarait appartenir à une classe sociale basse.

Issue des grossesses et devenir néonatal

Les caractéristiques et l'issue des grossesses sont rapportées dans le tableau 2. Parmi les 26 participantes, 9 (34,6%) femmes avaient eu chacune 2 grossesses et 3 (11,5%) femmes avaient eu

3 grossesses chacune, soit un total cumulé de 38 grossesses. Durant la grossesse, les femmes ont rapporté un impact minime de la grossesse sur les symptômes de la maladie drépanocytaire dans 26 (68,42%) cas et une aggravation de l'anémie, des crises vaso-occlusives et une augmentation de la fréquence des hospitalisations respectivement dans 31.58%, 28.95% et 23.68% de cas. Les 38 grossesses déclarées s'étaient soldées par 15 (39,47%) accouchements prématurés, 10 (26,32%) avortements spontanés, 8 (21,05%), accouchements à terme, 3 (7,89%) morts fœtales in utéro (MFIU) et 2 (5,26%) avortements provoqués.

Tableau I : Caractéristiques des participantes ayant un antécédent de grossesse

Variables numériques		
Caractéristique des mères (n=26)	Médiane (IIQR)	Min-Max
Age à l'interview	28 (25-31)	19-41
Age à la ménarche	14 (13-16)	12-22
Age au premier rapport sexuel	19 (18-20)	16-28
Nombre cumulatif de partenaires sexuels	3 (3-4)	1-5
Indice de masse corporelle	21,36 (19,34-22,7)	16,3-28,12
Age au diagnostic de la drépanocytose	8,5 (2,25-13)	0-33
Nombre d'année depuis le diagnostic	22 (16,25-27,5)	4-32
Age à la première grossesse	24 (20,25-27)	16-35
Nombre de grossesses au total/participante	1 (1-2)	1-3
Nombre d'année depuis la dernière grossesse	3 (1-6)	1-14
Variables catégorielles		
Caractéristique des mères (n=26)	Effectif	Pourcentage (%)
Profession		
Auto-emploi	8	30,77
Sans emploi	6	23,08
Élève/Étudiante	6	23,08
Employée du privé	5	19,23
Employée du public	1	3,85
Statut matrimonial		
Célibataire	21	80,77
Concubine	5	19,23
Niveau d'éducation		
Aucun	1	3,85
Primaire	2	7,79
Secondaire	12	46,15
Universitaire	11	42,31
Classe sociale auto-estimée		
Classe basse	15	57,69
Classe moyenne	7	26,92
Classe élevée	4	15,38
Partenaire sexuel actuel		

Oui	19	73,08
Non	7	26,92

IIQ=Intervalle interquartile

Des 26 grossesses viables, le mode d'accouchement était surtout la voie vaginale dans 15 (57,69%) cas contre 11 (43,31%) cas pour la césarienne. L'âge gestationnel (AG) médian était de 34,29 (IIQ : 34,29-38,57) semaines d'aménorrhée (SA). Le poids des nouveau-nés était compris entre 1,5 et 3,5 kilogrammes (Kgs) avec une médiane à 2,5 (IIQ : 2,32-2,8) Kgs. On rapportait 8 (30,77%) hospitalisations néonatales, et 0 décès néonataux.

Tableau II : Caractéristiques des grossesses et devenir néonatal (n=38 grossesses)

Caractéristiques néonatales	Médiane (IIIQ)	Min-Max
Age gestationnel à l'accouchement (en semaines, total)	34.29 (15-34.29)	15-38.57
Age gestationnel à l'accouchement (en semaines, grossesses viables)	34.29 (34.29-38.57)	30-38.67
Poids à la naissance	2.5 (2.32-2.8)	1.5-3.5
Impact de la grossesse sur la maladie		
Aggravation des crises vaso-occlusives	11	28.95
Aggravation de l'anémie	12	31.58
Augmentation de la fréquence d'hospitalisation	9	23.68
Impact minime	26	68.42
Mode d'accouchement (n=26)		
Voie vaginale	15	57.69
Césarienne	11	42.31
Issue de la grossesse		
Avortement provoqué	2	5.26
Avortement spontané	10	26.32
Accouchement prématuré	15	39.47
Mort fœtale in utéro	3	7.89
Accouchement à terme	8	21.05
Hospitalisation néonatale		
Oui	8	30.77
Non	18	69.23

IIQ=Intervalle interquartile

DISCUSSION

Le but de notre étude était d'étudier les grossesses et leur devenir, rapporté par une population de femmes drépanocytaires à Douala.

L'âge médian à la première grossesse dans notre enquête était de 24 ans. Cette valeur est similaire à celle rapportée par Kwabong et al. au Cameroun et Mikobi et al. à Kinshasa [11,20]. Galiba à Brazzaville en 2020 rapportait un âge moyen de 27 ans. Cependant, ces résultats sont supérieurs à la moyenne nationale

qui était de 20,1 ans [21]. Le retard pubertaire rapporté chez les filles drépanocytaires par rapport aux filles non drépanocytaires, les épisodes morbides répétés et le manque d'estime de soi pourraient expliquer ce décalage [22].

Dans notre étude, nous avons noté une pauciparité avec seulement 3 (11,5%) femmes qui avaient rapporté avoir eu 3 grossesses, résultat similaire à celui de Kwabong en 2022. Ce résultat est inférieur à celui rapporté par l'EDS 2018 avec une parité de 5 dans la population générale [21]. Cette pauciparité chez la femme drépanocytaire pourrait s'expliquer par la difficulté de trouver un partenaire sexuel ou un mari, mais aussi par la peur des complications qui accompagnent la grossesse chez la femme drépanocytaire, la grossesse pouvant exacerber les complications de la drépanocytose et favoriser la survenue des complications obstétricales [11,12,15,23]. Les complications maternelles rapportées dans notre étude étaient exclusivement l'anémie, l'exacerbation des crises douloureuses et des hospitalisations. Plusieurs auteurs rapportent également l'anémie comme complication maternelle [11,12,23]. De nombreux changements s'opèrent durant la grossesse, avec une acuité particulière chez la femme drépanocytaire. Mikobi et al. rapportent une hémodilution plus importante chez la femme enceinte drépanocytaire. Ces modifications expliqueraient l'exacerbation de l'anémie et des crises vaso-occlusives qui seraient maximales au troisième trimestre [20].

Les complications fœtales les plus rapportées étaient la prématurité, les avortements et la MFIU. Les fréquences de prématurité dans la littérature varient de 34-75% selon les auteurs [14,23-25], avec un AG médian qui variait entre 35 et 36,6 SA [11,14,24]. Cette prématurité pourrait être expliquée par plusieurs facteurs, notamment les infections et la pré-éclampsie. En effet, Galiba et al. rapportent un risque d'infection bactérienne multiplié par 21 chez la femme enceinte drépanocytaire comparativement à la femme non drépanocytaire [24].

L'accouchement par césarienne était pratiqué dans 42,31% de cas. Ce résultat corrobore avec les données de la littérature, avec des taux pouvant atteindre 82,7% [14]. La grossesse chez la femme drépanocytaire étant une grossesse à risque, les praticiens auraient tendance à minimiser le risque de complications lié à un travail prolongé, notamment les crises vaso-occlusives, l'ostéonécrose aseptique de la tête fémorale et la souffrance fœtale [11]. Dans notre étude nous n'avons pas pu confirmer de manière précise les indications des différentes césariennes.

Le poids des nouveau-nés était compris entre 1,5 et 3,5 kg avec une médiane à 2,5 kgs (IIQ 2.32-2.8). Ce résultat se rapproche de la moyenne de Kwabong et al. qui était de $2,327.5 \pm 0,800.0$ Kg. Cependant, Rajab à Barhain rapportait une moyenne de $2,965 \pm 540$ [26]. Cette différence pourrait être expliquée par la différence de phénotype, avec des formes moins sévères à Barhain [26]. Le petit poids de naissance est également rapporté dans la littérature par quelques auteurs [11,23,24], probablement lié à l'anémie chronique. Un tiers des nouveau-nés avaient été hospitalisés, probablement lié à la prématurité et au faible poids de naissance. Des études futures sont nécessaires pour explorer

ces différents aspects de devenir de manière plus détaillée.

Lewis et al. en 2021 ont rapportés que seuls 11 nouveaux nés pour 1000 (1.1%) naissances vivantes chez les femmes drépanocytaires décèdent [17]. Ceci est de deux fois inférieur au taux de mortalité néonatal de 26 nouveaux nés pour 1000 naissances vivantes rapporté au Cameroun en 2021 [27]. Dans notre étude, aucun nouveau-né n'est décédé. Bien que ceci puisse traduire un bon suivi néonatal, il est plus adéquat de penser que cette valeur représente un biais de sélection dans notre étude. Des études multicentriques et prospectives sont nécessaires pour explorer le devenir néonatal de manière plus précise et objective.

Limite de l'étude

Notre petite taille d'échantillon limite la pertinence de nos résultats. En effet, de toutes les patientes recensées, nous n'avons obtenu que 57,7% de répondants, plusieurs patientes ayant refusé de participer à l'étude. Les questions de santé de la reproduction sont des questions sensibles, surtout dans un groupe de personnes vulnérables et pourrait expliquer cet état de choses. Étant une enquête rapportée par la patiente elle-même, nous sommes conscients du possible biais de mémoire sur les faits souvent antérieurs de plusieurs années qui diminue la précision de nos données. Les dossiers médicaux souvent incomplets ou difficilement trouvables dans les services de gynécologie nous ont contraints à utiliser cette méthodologie plus subjective (interview avec les patientes) pour avoir un état des lieux.

CONCLUSION

Les grossesses chez la femme drépanocytaire demeurent, malgré les progrès dans la prise en charge de la drépanocytose, des grossesses à risque tant pour la mère que pour le fœtus et le nouveau-né. Ceci interpelle à une meilleure préparation et un meilleur suivi de ces grossesses. Il convient de mener des études prospectives pour mieux comprendre les facteurs de risque.

CONTRIBUTIONS DES AUTEURS

EEC a conçu et rédigé le protocole de cette étude. EEC, MBR et le MDJ ont procédé à la collecte des données. EH a supervisé l'étude. MMLE a effectué une analyse des données pour cette étude. CEE et MMLE ont rédigé le projet de manuscrit. EEC, MBR, MMLE, DMJ, EP, HI, MBD, MG, NKA, NLEE, EH ont révisé le manuscrit pour l'apport scientifique. Tous les auteurs ont accepté de soumettre le manuscrit actuel comme version finale.

REMERCIEMENTS

Nous remercions l'administration de l'hôpital, le personnel de l'hôpital et surtout les membres de l'association WAS ainsi que toutes les participantes.

REFERENCES

1. Global, regional, and national prevalence and mortality burden of sickle cell disease, 2000-2021: a

systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2021 - PubMed [Internet]. [cité 2023 août 21]; Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37331373/>

2. Fernandes APPC, Avendanha FA, Viana MB. Hospitalizations of children with sickle cell disease in the Brazilian Unified Health System in the state of Minas Gerais. *Jornal de Pediatria* [Internet] 2017 [cité 2022 avr 16];93:287-93. Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0021755716303205>

3. Grosse SD, Odame I, Atrash HK, Amendah DD, Piel FB, Williams TN. Sickle Cell Disease in Africa. *American Journal of Preventive Medicine* [Internet] 2011 [cité 2022 avr 16];93:287-93. Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0021755716303205>

3. Grosse SD, Odame I, Atrash HK, Amendah DD, Piel FB, Williams TN. Sickle Cell Disease in Africa. *American Journal of Preventive Medicine* [Internet] 2011 [cité 2022 avr 16];93:287-93. Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0021755716303205>

- 16];41:S398-405. Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S074937971100626X>
4. Ranque B, Kitenge R, Ndiaye DD, Ba MD, Adjoumani L, Traore H, et al. Estimating the risk of child mortality attributable to sickle cell anaemia in sub-Saharan Africa: a retrospective, multicentre, case-control study. *The Lancet Haematology* [Internet] 2022 [cité 2022 avr 7];9:e208-16. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352302622000047>
5. Quinn CT, Rogers ZR, McCavit TL, Buchanan GR. Improved survival of children and adolescents with sickle cell disease. *Blood* [Internet] 2010 [cité 2022 avr 7];115:3447-52. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2867259/>
6. Tshilolo L, Tomlinson G, Williams TN, Santos B, Olupot-Olupot P, Lane A, et al. Hydroxyurea for Children with Sickle Cell Anemia in Sub-Saharan Africa. *N Engl J Med* 2019;380:121-31.
7. Reeves SL, Jary HK, Gondhi JP, Raphael JL, Lisabeth LD, Dombkowski KJ. Hydroxyurea use among children with sickle cell anemia. *Pediatr Blood Cancer* 2019;66:e27721.
8. Ofakunrin AOD, Oguche S, Adekola K, Okpe ES, Afolaranmi TO, Diaku-Akinwumi IN, et al. Effectiveness and Safety of Hydroxyurea in the Treatment of Sickle Cell Anaemia Children in Jos, North Central Nigeria. *J Trop Pediatr* 2020;66:290-8.
9. Makani J, Cox SE, Soka D, Komba AN, Oruo J, Mwamtemi H, et al. Mortality in Sickle Cell Anemia in Africa: A Prospective Cohort Study in Tanzania. *PLoS ONE* [Internet] 2011 [cité 2022 avr 16];6:e14699. Available from: <https://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0014699>
10. Jiao B, Johnson KM, Ramsey SD, Bender MA, Devine B, Basu A. Long-term survival with sickle cell disease: a nationwide cohort study of Medicare and Medicaid beneficiaries. *Blood Advances* [Internet] 2023 [cité 2024 mars 6];7:3276-83. Available from: <https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2022009202>
11. Nkwabong E, Ngoundjou Dongmo P, Tayou C, Nana Njamen T. Outcome of pregnancies among women with sickle cell disease. *The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine* [Internet] 2022 [cité 2024 mars 4];35:1108-12. Available from: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14767058.2020.1743657>
12. Ganesh B, Rajakumar T, Acharya SK, Kaur H. Sickle cell anemia/sickle cell disease and pregnancy outcomes among ethnic tribes in India: an integrative mini-review. *The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine* [Internet] 2022;35:4897-904. Available from: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14767058.2021.1872536>
13. Aghamolaei T, Pormehr-Yabandeh A, Hosseini Z, Roozbeh N, Arian M, Ghanbarnezhad A. Pregnancy in the Sickle Cell Disease and Fetomaternal Outcomes in Different Sickle cell Genotypes: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Ethiop J Health Sci* 2022;32:849-64.
14. Sousa VT de, Ballas SK, Leite JM, Olivato MCA, Cancado RD. Maternal and perinatal outcomes in pregnant women with sickle cell disease: an update. *Hematol Transfus Cell Ther* 2022;44:369-73.
15. Boafor T, Olayemi E, Galadanci N, Hayfron-Benjamin C, Dei-Adomakoh Y, Segbefia C, et al. Pregnancy outcomes in women with sickle-cell disease in low and high income countries: a systematic review and meta-analysis. *BJOG* [Internet] 2016 [cité 2024 mars 4];123:691-8. Available from: <https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1471-0528.13786>
16. Wen T, Turitz AL. Optimizing Term Delivery and Mode of Delivery. *Clin Perinatol* 2020;47:799-815.
17. Lewis G, Thame M, Howitt C, Hambleton I, Serjeant G. Pregnancy outcome in homozygous sickle cell disease: observations from the Jamaican Birth Cohort. *BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology* 2021;128:1703-10.
18. Faul F, Erdfelder E, Lang AG, Buchner A. G*Power 3: a flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. *Behav Res Methods* 2007;39:175-91.
19. Browne RH. On the use of a pilot sample for sample size determination. *Stat Med* 1995;14:1933-40.
20. Mikobi TM, Kamuanya NC, Mikobi EKB, Kalela TI, Akilimali PZ, Lukusa PT. Sickle cell anemia and pregnancy: Profile of hemodynamic changes in sickle cell pregnant women in Kinshasa. *EJHaem* [Internet] 2023 [cité 2024 mars 8];4:977-83. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10660409/>
21. Cameroon - Enquête Démographique et de Santé 2018 [Internet]. [cité 2023 févr 7]; Available from: <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3717/g-et-microdata>
22. Còbo V de A, Chapadeiro CA, Ribeiro JB, Moraes-Souza H, Martins PRJ. Sexuality and sickle cell anemia. *Rev Bras Hematol Hemoter* 2013;35:89-93.
23. Desai G, Anand A, Shah P, Shah S, Dave K, Bhatt H, et al. Sickle cell disease and pregnancy outcomes: a study of the community-based hospital in a tribal block of Gujarat, India. *J Health Popul Nutr* 2017;36:3.
24. Galiba Atipo Tsiba FO, Itoua C, Ehourossika C, Ngagekni NY, Buambo G, Potokoue Mpia NSB, et al. Pregnancy Outcomes among Patients with Sickle Cell Disease in Brazzaville. *Anemia* 2020;2020:1989134.
25. Saif Said Al Harthi S, Arulappan J, Al Yazeedi B, Al Zaabi AHS. Adverse pregnancy, fetal and neonatal outcomes in women with sickle cell disease in a Middle Eastern country. *Womens Health (Lond)* 2024;20:17455057231220188.
26. Rajab KE, Issa AA, Mohammed AM, Ajami AA. Sickle cell disease and pregnancy in Bahrain. *Int J Gynaecol Obstet* 2006;93:171-5.
27. World Bank Open Data [Internet]. World Bank Open Data [cité 2023 sept 21]; Available from: <https://data.worldbank.org>